

PARANINFO DIGITAL

MONOGRÁFICOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

ISSN: 1988-3439 - AÑO XI – N. 27 – 2017

Disponible en: <http://www.index-f.com/para/n27/075.php>

PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una forma de publicación permanente.

Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como COMUNICACIÓN DIGITAL en "NARRATIVAS, FUENTE DE EVIDENCIAS CUALITATIVAS" **CUALISALUD 2017 XII Reunión Internacional de Investigación Cualitativa en Salud**, reunión digital celebrada del 16 al 17 de noviembre de 2017, organizada por Fundación Index. En su versión definitiva, es posible que este trabajo pueda aparecer publicado en ésta u otra revista científica.

<i>Título</i>	Conocimientos sobre VIH en estudiantes de un área rural
<i>Autores</i>	Jesús Alejandro Guerra Ordóñez, Hermelinda Ávila Alpírez, Juana María Ruíz Cerino, Gustavo Gutiérrez Sánchez, María de la Luz Martínez Aguilar, Héctor Manuel Gil Vázquez
<i>Centro/institución</i>	Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros
<i>Ciudad/país</i>	Matamoros, México
<i>Dirección e-mail</i>	jessguerra@live.com.mx

TEXTO DE LA COMUNICACIÓN

Introducción

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) afectan a uno de cada diez jóvenes de entre 15 y 24 años a nivel mundial, en cuanto al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2010) una séptima parte de las nuevas infecciones en todo el mundo se producen en la adolescencia y más de dos millones de adolescentes entre 10 y 19 años viven con el VIH. Anualmente se producen más de 7000 nuevas infecciones, el 41% en jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años. Entre el 75% y el 80% de las infecciones por VIH ocurren como consecuencia de una relación sexual no protegida (Carratalá, Espada & Orgilés, 2013).

La infección por VIH se ha convertido en una epidemia que ha cobrado millones de víctimas y amenaza la vida de más de 40 millones de personas al desarrollar la enfermedad del sida, actualmente la falta de conocimientos e información se relaciona con el riesgo y la percepción de los adolescentes hacia el virus. Durante la adolescencia se produce un incremento de la inestabilidad emocional, la conflictividad y las conductas de riesgo, lo que se traduce en un incremento en las conductas sexuales de riesgo y por lo tanto mayor de la vulnerabilidad hacia el VIH (Carratalá, et al., 2013).

Los conocimientos sobre el VIH son considerados como un aspecto central para identificar el riesgo al que se expone una persona al ignorar los medios de transmisión. Se presume que cuando el nivel de conocimientos sobre VIH y sus medios de transmisión son adecuados, los adolescentes reducen el riesgo de contraer esta infección

puesto que se encuentran de alguna manera conscientes de ello (Uribe, Orcasita & Vergára, 2010).

El VIH representa un serio problema de salud y tiene un fuerte impacto económico y social, muchas de las veces es adquirido a consecuencia de la inadecuada información respecto el, y las consecuencias son graves problemas de salud en los adolescentes, así como su integridad y su calidad de vida. Por lo anterior, es fundamental contar con información que pueda ayudar a comprender que tanto saben los adolescentes respecto al VIH, sobre todo en una población rural, donde se cree que los conocimientos tienden a ser menores respecto a los adolescentes del área urbana.

Contar con dicha información puede ayudar a tener un mejor control sobre los aspectos relacionados con la salud sexual de los adolescentes dado que este problema representa uno de los más grandes desafíos de la salud pública contemporánea (Segura, Matzumura, & Gutiérrez, 2014). Con base en lo anterior mencionado, el objetivo de este trabajo fue determinar el nivel de conocimiento sobre VIH en estudiantes de educación media superior de un área rural de la ciudad de H. Matamoros Tamaulipas.

Metodología

El diseño fue de tipo descriptivo y transversal, la población la conformó adolescentes de una institución de educación media superior de un área rural, la muestra fue de 66 adolescentes entre 15 y 19 años, obtenida por medio de un muestreo probabilístico aleatorio simple. Como criterios de inclusión se consideraron: 1) alumnos matriculados en el CBTA 274; 2) de los tres grados escolares; 3) sexo indistinto. Como criterio de exclusión se consideró: alumnos que no desearon participar en el estudio.

Se solicitó la aprobación por parte de los comités de ética e investigación de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, así como la aprobación del director de la institución de educación media superior. Una vez concedido el permiso, se procedió a acordar fechas y horarios, para el levantamiento de los datos, posteriormente se acudió a las aulas a realizar el muestreo y a los seleccionados se les explicaba el propósito del estudio, así como la garantía de confiabilidad y se les brindó un consentimiento informado por escrito para sus padres con todos los detalles de la investigación, posteriormente se realizó el llenado de los instrumentos.

Los instrumentos fueron una cédula de datos sociodemográficos y el cuestionario de conocimientos sobre VIH de Gómez-Bustamante y Cogollo-Milanés (2011), que consta de 6 ítems referentes a mitos y conocimientos sobre transmisión de VIH. Para medir el nivel de conocimiento se utilizaron puntos de corte, los adolescentes que obtenían cinco o seis respuestas correctas se consideró un nivel bueno de conocimiento, los adolescentes que obtenían de tres a cuatro respuestas correctas se consideraron con conocimiento medio y los adolescentes con dos o menos respuestas correctas se consideraron con conocimiento bajo. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico Statistical Package for Social Sciences SPSS, versión 20.0.

Resultados

De acuerdo con la cédula de datos sociodemográficos, la media de edad fue de ($M=16.35$, $DE= 1.09$), el sexo estuvo equilibrado con el (50%) para ambos sexos. Respecto a variables relacionadas a la sexualidad, el (65.2%) no han tenido experiencia sexual, sin embargo los que reportaron si haber tenido relaciones sexuales únicamente el (56.5%) refieren utilizar siempre el condón, el 97% respondió haber recibido anteriormente información sobre educación sexual.

De acuerdo a los resultados del cuestionario de conocimientos sobre VIH, respecto al nivel de conocimientos, el (39.4%) de los participantes obtuvo conocimiento medio, seguido del (37.9%) que obtuvieron conocimiento bajo, y solamente el (22.7%) obtuvieron conocimiento bueno.

Discusión

En el presente estudio, el objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre VIH en estudiantes de educación media superior de un área rural de la ciudad de H. Matamoros Tamaulipas, en términos generales, la mayor proporción de la población presentó nivel de conocimiento medio sobre VIH. Al comparar este resultado con el de los autores del instrumento Gómez-Bustamante y Cogollo-Milanés (2011), se observó que la mayoría no obtuvo un nivel de conocimiento considerado como adecuado, similar al presente estudio, donde la mayoría presentó niveles de conocimiento entre bajo y medio, aun y cuando los rangos de edad de los participantes de los autores del instrumento osciló entre 10 y 20 años de edad, el resultado fue similar.

Así mismo, Toledano, Campos, Silveria y Pérez (2006), en su estudio sobre una intervención educativa para modificar el conocimiento sobre VIH en estudiantes de entre 14 y 17 años, encontraron que previo a la intervención, la mayoría presentaba un nivel considerado inadecuado, esta es una similitud respecto a los resultados del presente estudio, donde a pesar de no haberse llevado a cabo un estudio de intervención, cerca de la mitad de los participantes presentaron un nivel de conocimiento medio que corresponde al nivel adecuado mencionado por dichos autores, y una proporción un poco menor obtuvo un conocimiento bajo que corresponde al nivel inadecuado del mismo estudio.

Del mismo, Cañas, Menéndez, Tapanes, Castillo y Abad (2009), en su estudio con adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, encontraron una buena proporción de adolescentes con nivel de conocimiento medio, este resultado tiene mucha similitud al del presente estudio, donde se observó básicamente el mismo fenómeno. Por otro lado en el estudio de Carratala et al. (2013), con jóvenes de entre 14 y 17 años de padres casados y otros divorciados acerca del conocimiento sobre el VIH/sida, se demostró que el nivel de conocimiento fue alto, este resultado difiere al del presente estudio donde fue poca la población con nivel de conocimiento bueno.

Conclusión

De acuerdo a los resultados del presente estudio, se puede concluir que el nivel de conocimientos sobre VIH en los estudiantes encuestados de un área rural, en general es medio y bajo. Los resultados muestran un panorama diverso de conocimientos sobre VIH de adolescentes de diferentes lugares, los cuales sirven de punto de partida para ahondar en el fenómeno y conocer las vulnerabilidades referentes a información sobre salud sexual y reproductiva, esto en un futuro puede permitir un abordaje más integral. Respecto a las diferencias y similitudes encontradas, hay que considerar que las diferencias de edades entre poblaciones puede ser un factor determinante para estos resultados independientemente del tipo de población sea rural o urbana.

Referencias

- Cañas, C., L., Menéndez, C., R., Tapanes, F., T., Castillo, F., R., & Abad, L., Y. (2009). Intervención educativa sobre el VIH con adolescentes de la Escuela Militar & “Camilo Cienfuegos” de Arroyo Arenas. *Revista Cubana de Medicina Tropical*, 64(1), 43-48.
- Carratalá, E., Espada, JP., & Orgilés, M. (2013). Conocimientos y actitudes hacia el VIH/SIDA: diferencias entre adolescentes españoles con padres casados y divorciados. *Salud Mental*, 36 (5), 387-391
- Gómez-Bustamante, E., & Cogollo-Milanés, Z. (2011). Conocimientos sobre VIH/SIDA en estudiantes de Cartagena, Colombia. *Salud Publica*, 13 (5), 788-784.
- Organización Panamericana de la Salud. (2010). Estrategia y plan de acción regional sobre los adolescentes y jóvenes 2010 – 2018. Recuperado el 16 de Enero de 2017, Disponible en <http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Estrategia-y-Plan-de-Accion-Regional-sobre-los-Adolescentes-y-Jovenes.pdf>
- Segura, Z., SE., Matzumura, K., JP., & Gutiérrez, C., H. (2014). Intervención educativa sobre infecciones de transmisión sexual en adolescentes del tercer año de secundaria del Colegio “Los Jazmines de Naranjal” de Lima. *Horizonte Médico*, 15 (4), 11-20.
- Toledano, GP., Campos, M., M Silveria, D., S., & Pérez, C., L. (2006). Modificación de conocimientos sobre VIH/sida En adolescentes guatemaltecos del Instituto de Magisterio de Fray Bartolomé. *MEDISAN*, 10 (3), 1-6.
- Uribe, AF., Orcasita, LT., & Vergara, V., T. (2010). Factores de riesgo para la infección por VIH/SIDA en adolescentes y jóvenes colombianos. *Acta colombiana de Psicología*, 13 (1), 11-24.